

BORSA DELL'ENERGIA ELETTRICA: PUNTO DI ARRIVO DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO IN ITALIA

a cura di Rocco Morelli

Analizzando a posteriori gli effetti della liberalizzazione del mercato elettrico in Italia si notano subito alcune cose. Ad esempio, la vendita di impianti alle Genco ha ridotto notevolmente la precedente dimensione dell'Enel. Infatti, precedentemente, l'Enel era la seconda società elettrica in Europa per dimensione, mentre per effetto della liberalizzazione ha dovuto cedere il posto ad altre società elettriche sulla scena europea (fig. 1). Di pari passo, l'attesa impennata di potenza installata nel nostro Paese non c'è stata, tanto è vero che il Paese ancora importa qualcosa vicino al 20% della elettricità necessaria per i propri fabbisogni. In altre parole, i privati che ci si aspettava dovessero installare nuovi impianti, per un verso o per l'altro, non lo hanno fatto, o perlomeno lo hanno fatto nella misura attesa.

Figura 1 - La vendita di impianti alle Genco ha ridotto la dimensione dell'Enel

Ci sono state polemiche sulla partenza della Borsa Elettrica, nella quale erano state riposte le speranze, anche in sedi istituzionali, di una riduzione dei prezzi dell'energia elettrica. Nel 2004, in concomitanza con l'avvio della Borsa Elettrica in Italia il mercato all'ingrosso dell'energia in Europa era quello rappresentato in figura 2. Oggi, a borsa avviata da più di un anno, le mancate attese vengono imputate al caro petrolio e non c'è, neppure in sede istituzionale, il coraggio di una riflessione su scelte sbagliate del passato e del presente che non hanno opportunamente consentito una più adeguata diversificazione delle fonti e del parco di generazione.

Vale quindi la pena ricordare le tappe del processo

Figura 2 - Mercato Europeo all'ingrosso dell'Energia Elettrica (aprile 2004)

di liberalizzazione del mercato elettrico in Italia per una riflessione su questi temi.

Volendo riepilogare in forma cronologica quelli che sono stati i principali passi della liberalizzazione del mercato elettrico in Italia ne emerge la seguente sequenza di eventi notevoli:

- ♦ dicembre 1996: Direttiva 96/92/EC sull'apertura del mercato;
- ♦ febbraio 1999: approvazione della legge sulla liberalizzazione (Legge 79/99) e avvio dell'apertura del mercato;
- ♦ agosto 1999: messa a punto del piano per la cessione di 15000 MW da parte dell'Enel e approvazione del piano da parte del Governo Italiano;
- ♦ settembre 1999: separazione contabile di Enel in varie compagnie e costituzione dell'Operatore Nazionale del Sistema di Trasmissione e Dispacciamento (GRTN);
- ♦ gennaio 2000: avvio del nuovo sistema tariffario approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nonché primo decreto sui cosiddetti "Stranded Cost" e assegnazione di potenza alle Genco;
- ♦ marzo 2001: avvio della definizione delle regole del mercato;
- ♦ settembre 2001/primavera 2002/gennaio 2003: vendita alle Genco dei 15.000 MW stabiliti;
- ♦ luglio 2003: nuova Direttiva Europea sul mercato elettrico.
- ♦ 2004: avvio della Borsa Elettrica, collocazione Terna, Legge Marzano e Decreto per "Stranded Co-

st". Il processo di liberalizzazione del mercato elettrico in Italia ha portato quindi (fig. 3) alla presenza del 50% di generazione non Enel sul mercato, alla separazione da Enel del sistema di Trasmissione e Dispacciamento, ad una riaffermazione delle Municipalizzate, soprattutto nella distribuzione, ma anche nella generazione, alla creazione di un mercato vin-

colato e di un mercato libero ("clienti idonei" e "clienti non idonei" all'acquisto di elettricità direttamente dai produttori).

La struttura del mercato risultante dal processo di privatizzazione ha dovuto tenere conto della presenza particolare dei produttori in CIP 6, delle figure di Traders che si sono sviluppate proprio per effetto della liberalizzazione, nonché della necessità di salvaguardare il mercato vincolato (clienti non idonei) attraverso un Acquirente Unico. Si è, inoltre, reclamata a più voci la urgente formazione della Borsa Elettrica, con l'avvio della quale, nei primi mesi del 2004, la struttura del mercato risultante in Italia ha preso la forma illustrata in figura 4. In teoria, quindi, senza scendere nei necessari particolari, si può dire che la formazione del prezzo in borsa è ora basata sull'incrocio di domanda ed offerta di energia.

I motivi che hanno condotto alla Borsa Elettrica - reclamata a più riprese da diversi operatori del mercato ed istituzioni - possono riassumersi in quanto segue:

- la peculiarità del sistema elettrico richiede la creazione di una "organizzazione specializzata" per la vendita e l'acquisto di elettricità;
- offrire il contesto ed il luogo per un mercato dei contratti bilaterali per acquisto/vendita di energia elettrica fra due controparti (idonee a stabilire tali tipi di contratto), con modalità e periodi di fornitura fissati dal contratto;
- sviluppare i mercati dei servizi per scambio di risorse necessarie al servizio di dispacciamento per il funzionamento del sistema in tempo reale (risoluzione di congestioni, riserva, bilanciamento).

L'avvio della Borsa Elettrica in Italia è avvenuta di fatto secondo il seguente programma di dettaglio:

1. Gennaio 2004 Stadio I - Prove e regole di definizione

- a. Definizione del contesto regolatorio.
- b. Test del sistema IT.

2. Aprile 2004 Stadio II - Fase di transizione

- a. Solo generatori attivi in Borsa (domanda inattiva).
- b. Domanda stimata da GRTN.

3. 1° Gennaio 2005 Stadio III - Operatività

- a. Partecipazione della domanda.

Pertanto, a cinque anni dall'entrata in vigore del Decreto Bersani che ha liberalizzato il mercato elettrico, anche in Italia è partita in concreto la Borsa dell'Energia Elettrica; essa è stata denominata IPEX - Italian Power Exchange. Vista da molti come il simbolo del processo di liberalizzazione dei mercati elettrici, su di essa si sono - come già accennato - addensate forti aspettative, in quanto la Borsa avrebbe dovuto essere lo strumento in grado di creare competizione tra i produttori, fornire ai clienti finali un luogo di contrattazione per cercare liberamente il proprio fornitore, creare gli incentivi per la formazione di un mercato di prodotti derivati basati sul prezzo dell'energia elettrica. Infine, la Borsa avrebbe dovuto creare le condizioni per una riduzione dei prezzi dell'elettricità in Italia, che di fatto non si è realizzato, non solo per effetto del caro petrolio. Nelle analisi sulla Borsa dell'Energia Elettrica occorre, quindi, almeno in parte, ridimensionare le aspettative cercando di mettere in rilievo gli eventuali "benefici", se ve ne sono. In sostanza un maggiore realismo nelle analisi, senza cadere negli "entusiasmi liberalizzatori", è assolutamente opportuno. Per esempio importanti istituti del sistema bancario nazionale hanno dato vita ad analisi specifiche e la principale conclusione che sembra venga raggiunta da accreditati analisti del

mercato elettrico è in fondo molto semplice: "le Borse Elettriche, in qualunque paese siano state impiantate e qualsiasi siano le regole di funzionamento che per esse siano state definite, non possono fare altro che riflettere la struttura di mercato sottostante". In primo luogo, alcuni parametri di rilievo quali: livello, trend e volatilità dei prezzi, sono fondamentalmente funzione della struttura e dell'efficienza del parco di generazione elettrica. In secondo luogo la struttura del mercato dipende dal numero di produttori, trader e grossisti che operano sul mercato, nonché dal grado di concentrazione dell'offerta. Infine, le regole di funzionamento della Borsa Elettrica possono avere un'influenza (perlopiù minima) sull'efficienza del mer-

cato. Pertanto *"le Borse Elettriche sono più uno specchio del sistema che un agente del suo mutamento"*. In ogni caso, la Borsa, se il mercato è abbastanza robusto e considerato credibile dagli operatori, può assolvere ad un importante ruolo, in quanto *"la presenza di un mercato regolamentato con regole chiare e trasparenti per tutti gli operatori, la riduzione del rischio di controparte e la liquidità agli scambi che garantisce, sono tutti fattori che permettono la formazione di un prezzo di riferimento del sistema che assolve a svariate funzioni"*. Tra queste svariate funzioni occorre ricordare ad esempio che un prezzo di riferimento del sistema:

- viene utilizzato dagli investitori per le loro decisioni di spesa e investimento;
- viene impiegato per la definizione delle tariffe per i clienti finali;
- può essere sfruttato da operatori finanziari per la costruzione di indici e prodotti derivati per la copertura del rischio di prezzo.

In sostanza, quindi, *"la presenza di una Borsa Elettrica facilita e rende più fluido il processo di liberalizzazione, nella misura in cui rende evidente e più trasparenti il prezzo e le meccaniche di formazione sottostanti. Tuttavia non le modifica: sono gli investimenti, la dinamica della domanda e l'evoluzione del grado di concentrazione del mercato che cambiano i trend di prezzo che si possono vedere in Borsa, non il contrario"*. Occorre poi ricordare che da un punto di vista economico, le caratteristiche fisiche del bene "energia elettrica" sono tali per cui anche nel più efficiente

e concorrenziale sistema alcune operazioni risulteranno essere estremamente complesse. L'impossibilità di stoccaggio dell'energia come pure quella di bilanciare sempre domanda e offerta determinano una volatilità dei prezzi che possono essere anche decine di volte superiori a quella di altri beni. Se ne può concludere che operare sulla Borsa Elettrica e sui mercati dei derivati ad essa legati non è quindi facile e sembrano essere favoriti gli operatori dotati di impianti di produzione, in quanto ciò permette di limitare il rischio di posizioni non bilanciate sulla domanda o sull'offerta. *"Nella Borsa Elettrica, però, possono operare con successo anche trader e istituzioni finanziarie con una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato elettrico di riferimento. Non bisogna quindi attendersi effetti miracolistici dalla Borsa Elettrica italiana"*. In definitiva, non si può che concordare che il sistema produttivo italiano resta ancora caratterizzato non solo da molti vincoli di natura tecnica e da una forte concentrazione dell'offerta, ma dal ricorso prevalente a combustibili fossili di alto pregio (gas e olio combustibile a basso tenore di zolfo). Solamente la progressiva diversificazione delle fonti (ricorso al carbone ed al nucleare) e delle diverse tecnologie esistenti potrà favorire, nel lungo periodo, una graduale discesa dei prezzi tanto attesa dai consumatori. Occorre ricordare al riguardo che i livelli di prezzo di altri paesi europei si basano più che in Italia su carbone e nucleare per scelte operate nei passati decenni. Un mutamento a breve, quindi, delle dinamiche dei prezzi in Italia è pertanto assai improbabile.